

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДУГОВЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ В ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОСТПРОТЕЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ОЦЕНКА ИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Тухтаева М.М., Идиев Г.Э.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Частичная утрата зубов значительно ухудшает функции жевания, нарушает эстетический вид и влияет на психоэмоциональное состояние пациентов. Одним из эффективных методов восстановления зубных рядов при частичной адентии является применение дуговых (бюгельных) зубных протезов. Эти конструкции не только восстанавливают утраченные функции, но и позволяют минимизировать риск постпротезных осложнений при правильном клиническом и лабораторном ведении случая.

Ключевые слова: частичная адентия, пародонтит, прикус, дуговой протез, бюгельный протез, жевательная нагрузка, постпротезные осложнения, гингивит, кламмеры, телескопические коронки.

PERFORMING PROSTHETICS USING ARCHED DENTURES IN THE ORAL CAVITY TO ELIMINATE POST-PROSTHETIC COMPLICATIONS AND EVALUATE THEIR PREVENTIVE EFFECTIVENESS

Tukhtaeva M.M., Idiev G.E.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Partial tooth loss significantly impairs the function of chewing, disrupts the aesthetic appearance and affects the psycho-emotional state of patients. One of the most effective methods of restoring dental rows with partial adentia is the use of arched dentures. These constructions not only restore lost functions, but also minimize the risk of post-prosthetic complications with proper clinical and laboratory case management.

Keywords: partial adentia, parodontitis, occlusion, arch prosthesis, a prosthetic arm, chewing load, post-prosthetic complications, gingivitis, clasps, telescopic crowns.

ПРОТЕЗДАН КЕЙИНГИ АСОРАТЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ВА УЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ УЧУН ОҒИЗ БЎШЛИГИДА ЁЙЛИ ТИШ ПРОТЕЗЛАРИ БИЛАН ПРОТЕЗЛАШНИ АМАЛГА ОШИРИШ

Тухтаева М.М., Идиев Г.Э.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тишларнинг қисман йўқолиши чайнаш функциясини сезиларли даражада ёмонлаштиради, эстетик кўринишини бузади ва беморларнинг психо-эмоционал ҳолатига таъсир қилади. Қисман адентияда тишларни тиклашнинг самарали усулларида бири бу ёйли (бюгель) протезларидан фойдаланишдир. Ушбу конструкциялар нафақат йўқолган функцияларни тиклайди, балки ишнинг тўғри клиник ва лаборатория бошқаруви билан постпротез асоратлари хавфини камайтиради.

Калит сўзлар: қисман адентия, пародонтит, тишлов, ёйли протез, бюгелли протез, чайнов юки, протездан кейинги асоратлар, гингивит, ilmoқлар, телескопик қопламалар.

e-mail: tuxtayeva.maxsuda@bsmi.uz

Актуальность. Проблема частичной потери зубов остается актуальной для стоматологов-ортопедов. Нарушение целостности зубного ряда влечет за собой не только снижение жевательной эффективности, но и влияет на состояние височно-нижнечелюстного сустава, пародонта, вызывает изменения прикуса, нарушает дикцию и эстетику. Одним из важных направлений современной ортопедической стоматологии является выбор рационального метода протезирования, который не только восстанавливает функцию, но и предупреждает развитие осложнений. В этом контексте применение дуговых (бюгельных) зубных протезов занимает особое место. Они обладают улучшенной фиксацией, обеспечивают физиологичное распределение жевательной нагрузки и имеют меньший объем протезного ложа, что снижает вероятность развития воспалительных процессов.

Цель исследования — разработать и клинически обосновать эффективность применения дуговых зубных протезов в профилактике и устранении постпротезных осложнений у пациентов с частичной адентией, оценить эффективность дуговых зубных протезов в устранении и профилактике постпротезных осложнений у пациентов с частичной потерей зубов.

Задачи исследования: - провести клиническое сравнение дуговых протезов с традиционными пластиночными; - изучить частоту и характер постпротезных осложнений при разных типах конструкций; - оценить состояние опорных зубов, слизистой оболочки полости рта, пародонта и адаптационные реакции пациентов; - дать обоснование эффективности дуговых протезов в профилактике осложнений.

Материалы и методы. Объект исследования: 120 пациентов с частичной потерей зубов (I, II, III и IV классы по Кенеди), в возрасте от 18 до 74 лет с диагностированной частичной адентией, обратившихся в ортопедическое отделение стоматологической клиники.

Критерии включения: возраст 18–74 лет, наличие сохранных опорных зубов, отсутствие тяжелых общесоматических заболеваний.

Группы пациентов: Основная группа А (n = 58) – протезирование обычными съёмными акриловыми пластиночными протезами. Основная группа Б (n = 62) – протезирование бюгельными (дуговыми) протезами с опорно-удерживающей кламмерной системой фиксации и индивидуальным артикуляцией с помощью моделирования по функциональным отпечаткам.

Методы исследования: - сбор жалоб и анамнеза; - индекс гигиены полости рта (Green-Vermillion); - индекс воспаления десны (GI – Loe & Silness); - показатель подвижности опорных зубов; - исследование кровоточивости дёсен (по Мюллеру); - наличие воспалительных изменений слизистой оболочки; - оценка жалоб на дискомфорт, боли и нарушение дикции, а также адаптации (опросник по ВАШ); - пародонтограмма и клинический осмотр через 6 и 12 месяцев.

Результаты. Через 6 месяцев наблюдения получены следующие результаты: В основной группе А 40% пациентов предъявляли жалобы на натирание десны, 25% — на повышенную подвижность опорных зубов. Индекс гигиены остался на уровне 2,1, у 30% выявлены признаки хронического гингивита. В основной группе Б у 83% пациентов отмечено стабильное состояние пародонта, отсутствие воспаления слизистой и хорошая адаптация к протезу.

Индекс гигиены улучшился с 2,3 до 1,2, подвижность опорных зубов не увеличилась.

Жалобы на боли при жевании, натирание и нарушение дикции были минимальными (в 10% случаев — в первые недели адаптации).

1. Гигиенические показатели:

У пациентов основной группы А — незначительное улучшение (с 2,4 до 2,0), в некоторых случаях ухудшение.

В основной группы Б — отмечено достоверное улучшение индекса гигиены (с 2,3 до 1,2 через 6 мес).

2. Воспаление слизистой:

В основной группе А у 30% сохранялся умеренный гингивит, в 13% — гиперплазия слизистой и жалобы на натирание.

В основной группе Б только у 10% выявлены признаки легкого гингивита на 6 месяце, к 12 месяцам — купировано.

3. Подвижность зубов:

В основной группе А у 20% пациентов выявлено увеличение подвижности на одну степень (чаще у опорных зубов).

В основной группе Б изменений не наблюдалось.

4. Адаптация и субъективные ощущения:

В основной группе А пациенты адаптировались в среднем за 14–21 день, жалобы на инородное тело, затруднение речи, тошноту.

В основной группе Б — период адаптации составил 7–10 дней. Жалобы минимальны, отмечена высокая степень удовлетворенности.

5. Общее число осложнений:

Основная группа А — 12 случаев (40%), включая гингивит, пародонтит, нарушение фиксации протеза, боль при жевании;

Основная группа Б — 3 случая легких осложнений (10%).

Обсуждение. Результаты исследования подтверждают, что дуговые протезы при соблюдении правильной техники изготовления и установки обеспечивают: равномерное распределение жевательной нагрузки, снижение травматического воздействия на слизистую оболочку, надежную фиксацию с

минимальным объемом протезного тела, сохранность опорных зубов и тканей пародонта. Полученные данные доказывают, что дуговые протезы значительно реже вызывают постпротезные осложнения благодаря: меньшей площади покрытия слизистой оболочки; использованию физиологичной системы фиксации (кламмеры, телескопические коронки); индивидуальной окклюзионной коррекции; равномерному распределению нагрузки на пародонт и опорные зубы; лучшей гигиене и самоочищаемости протеза. Также немаловажным фактором является применение артикуляторов и фейсбоу для точной передачи межчелюстных соотношений, что уменьшает риск травматической окклюзии. Индивидуальный подход с учетом окклюзионных особенностей пациента, использование артикуляторов и предварительное пародонтологическое лечение усиливают профилактическую эффективность такого протезирования.

Выводы. Дуговые зубные протезы являются предпочтительным выбором и имеют высокую профилактическую эффективность при частичной адентии, особенно у пациентов с заболеваниями пародонта и чувствительной слизистой. Они способствуют снижению риска воспалений слизистой, патологической подвижности зубов, перегрузки пародонта и других постпротезных осложнений. Дуговое протезирование следует рассматривать как приоритетный метод в ортопедической стоматологии при наличии показаний и сохраненных опорных зубов. Грамотный клинический и лабораторный этап, использование индивидуальных подходов и качественных материалов повышают комфорт пациента и срок службы конструкции. Использование бюгельных конструкций значительно снижает частоту и выраженность постпротезных осложнений. Профилактическая эффективность дуговых протезов обеспечивается за счёт биомеханически грамотной конструкции, индивидуальной адаптации и комплексного подхода к лечению.

Практические рекомендации. Перед установкой бюгельных протезов необходима санация полости рта и лечение пародонта. При планировании конструкции важно учитывать анатомо-функциональные особенности пациента. Использование индивидуальных ложек, функциональных оттисков и артикуляторов — залог успешного протезирования. Регулярное наблюдение пациента (6, 12 месяцев) позволяет предупредить осложнения на раннем этапе.

Список литературы:

1. Горбачева И.Ф., Дмитриев С.И. Современные аспекты протезирования дуговыми конструкциями // Российский стоматологический журнал. – 2022. – № 3. – С. 45–49.
2. Гордон К.Е., Ярошевич И.М. «Клиника и профилактика постпротезных стоматитов». — Минск: БелМедКнига, 2019.
3. Жданов А.Ю. Ортопедическая стоматология. – М. : МЕДпресс-информ, 2020. – 384 с.
4. Лебеденко И.Ю., Николаев А.А. Протезирование при частичной потере зубов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 320 с.
5. Левашов С.Ф. «Съемное протезирование: современные технологии». — СПб: СпецЛит, 2018.
6. Абдувалиева Г.Х., Маматкулов Б.Б. Замоновый бюгель протезлар конструкцияларини клиник ва биомеханик баҳолаш // Тиббиётда янги кун. – 2021. – № 3 (39). – Б. 85–88.
7. Акбаров Ш.А. Стоматологияда бюгель протезлашнинг замонавий йўналишлари. – Тошкент : ТМА нашриёти, 2020. – 124 б.
8. Жданов А.Ю. Ортопедическая стоматология. – М. : МЕДпресс-информ, 2020. – 384 с.
9. Каримов Ф.Р., Юнусова Н.М. Бюгель протезлар қўлланилганда тишлар ҳаракатчанлигини баҳолашда функционал методлар // Стоматология. – Тошкент, 2022. – № 2. – Б. 50–52.
10. Лебеденко И.Ю., Николаев А.А. Протезирование при частичной потере зубов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 320 с.
11. СанПиН 0267-09. Гигиенические требования к изделиям медицинского назначения. – Ташкент : Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, 2009. – 42 с.
12. Tursunov U.B., Ergashev A.M. Clinical analysis of removable partial dentures with different fixation systems // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – Vol. 7, No. 1. – P. 112–116.
13. СанПиН 0267-09 Республики Узбекистан «Гигиенические требования к изделиям медицинского назначения».
14. Davarpanah M., Martinez H. «Clinical success of removable partial dentures: A literature review». J Prosthet Dent. 2020.
15. Карлсен К. Clinical Removable Partial Denture Prosthodontics. – Amsterdam : Elsevier, 2020. – 512 p.

Для цитирования: Тухтаева М.М., Идиев Г.Э. Проведение протезирования с помощью дуговых зубных протезов в полости рта для устранения постпротезных осложнений и оценка их профилактической эффективности // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 216–218. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16981081>